

QO'YLARNI TO'LA QIYMATLI OZIQLANTIRISH ME'YORLARI

Normuhammedova Feruza Shavkatovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand

e-mail: feruzanormuhammedova9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026616>

Qo'ychilik - chorvachilikning yetakchi tarmog'i hisoblanib, aholini go'sht, yog', jun, teri, sut, qorako'l teri maxsulotlari bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Qo'ylarning juni o'zining sifatli texnik xususiyatlari, pishiqligi, cho'ziluvchanligi, qayishqoqligi, yaltiroqligi, gigroskopligi bilan turli xil yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda xomashyo hisoblanadi. Mayin va yarim mayin jun beruvchi qo'ylarning terisidagi qimmatbaho junbop po'stinlar, dag'al jun beruvchi qo'ylar terisidan namat, po'stinlar, qimmatbaho qishki kiyimlar tayyorlanadi. Qo'ylardan olinadigan asosiy mahsulotlardan biri ularning go'sht maxsulotidir. Qo'ylarning go'shti to'yimlili, muskullarning oralig'ida yog'larning to'planishi, ya'ni mramorlik xususiyatlari bilan boshqa go'shtlardan farq qiladi. Qo'ylar go'shtining sifati ularning zotiga, yoshiga, jinsiga, semizlik darajasiga hamda qaysi usulda boqilganligiga bog'liqdir. Tadqiqotning obyekti sifatida qo'ylarning go'sht-yog' yo'nalishiga mansub bo'lgan zotlari tanlab olingan. Tadqiqotning predmeti qo'ylar organizmining o'sish va rivojlanishi, fiziologik holatlari, qonning gematologik, biokimyoviy ko'rsatkichlari, qo'shimcha ozuqalarning tarkibiy qiymati va probiotiklar kompleksini ratsion tarkibida qo'llashdan iborat. Mahsuldor kavsh qaytaruvchi hayvonlar biologiyasining asosiy muammolaridan biri ularning yuqori mahsuldorlik xususiyatlarini bilishdir. Shu bilan birga, yuqori mahsuldorlikni shakllantirishning tartibga soluvchi morfologik, biokimyoviy va fiziologik mexanizmlarini ochish va aniqlash alohida ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarning muhim bosqichlari oqsil, energiya, mineral va vitaminli oziqlanish tizimini takomillashtirish orqali kavsh qaytaruvchi hayvonlarning tanasini aminokislotalar, energiya, makro va mikroelementlar, fiziologik ehtiyojlarga mos keladigan vitaminlar bilan ta'minlash masalalarini o'z ichiga oladi. Hozirgi paytda qo'ylarni oziqlantirishda tabiiy iqlim sharoiti va ekologiyaning o'zgarishini inobatga olgan holda ular ratsionini 18-20 turdagi to'yimli moddalar bilan nazorat qilishni taqqoza qilmoqda. Ushbu to'yimli moddalarga quyidagilar kiradi. Oziqa birligi, almashinuv energiyasi MJ, quruq modda, xom protein, hazm bo'ladigan protein, lizin tarkibida uglerod saqlovchi oqsillar, kraxmal qand, kletchatka S.R. magniy, oltingugurt, temir, mis, rux, kobalt, marganets, yod, karotien, vitamin D va E. Qo'ylar ozuqa ratsionida har 100 kg tirik vazniga 3,2-3,8 kg quruq modda to'g'ri kelishi kerak. Qo'ylarni to'la qiymatli oziqlantirishda birinchi navbatda ular ratsionida hazm bo'ladigan protein bilan ta'minlashga asosiy e'tibor qaratish lozim. Ratsionda har bir energetik ozuqa birligiga EOB ga 90-100 gram hazm bo'ladigan protein to'g'ri kelishi kerak. Qo'ylarni oziqlantirishda tabiiy iqlim sharoitiga qarab oziqlantirish tipi aniqlanadi. Markaziy Osiyo va Qozog'istonda asosan qo'ylar yaylovda boqilganligi uchun quyidagi oziqlantirish tipidan foydalanish maqsadga muvofiq.

Ozuqalar	Qo'chqorlar	Ona qo'ylar	Podani to'ldirish uchun o'stirishga qoldirilgan yosh qo'zilar	Qo'zichoqlar
Dag'al	25	35-40	35	30
Shirali	20	30	38	30
Konsentrat	55	20	27	40

Qish paytida yaylovda boqilmagan paytda oziqalarni quyidagi tartibda tarqatish tavsiya etiladi. Ertalab pichan, somon poxol (maydalangan holda). Kunduzi sug'orishdan oldin sersuv-shirali ozuqalardan silos, sinaj, ildiz mevali ozuqalar. Sug'orishdan keyin konsentrat ozuqalar, sulii, arpa, roj, soya, gorox va har xil donli oziqalarning yormasini berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ona qo'ylarning to'yimli moddalarga bo'lgan tabiiy talabi ularning zoti fiziologik holati, bug'ozlik davri, sut berish davri (emizikli davri) sut bermayotgan paytdagi davrlarga va olinayotgan mahsulotiga qarab belgilanadi. Ona qo'ylarning nasl berish qobiliyati ularni urug'lantirish davridagi semizlik darajasi bilan aniqlanadi. Agar yuqori darajada semizlikdagi qo'ylarning nasl berish qobiliyati 100% deb hisoblansa, o'rtacha semizlikdagi qo'ylarning nasl berish qobiliyati 85-90% o'rtachadan past semizlikdagi ona qo'ylarning nasl berish qobiliyati 60-65% ni tashkil etadi. Ozg'in qo'ylarda nasl berish qobiliyati boshqa ona qo'ylarga nisbatan 4-5 marta kam bo'lishi tajribalarda isbotlangan. Bundan tashqari ona qo'ylarni o'z vaqtida 1,5-2 oylik davrida qo'zilardan ajratish ham ularni ko'zlangan semizlik darajasiga qisqa muddatlarda chiqarish imkoniyatini beradi. Buning uchun bolasidan ajratilgan ona qo'ylarning ozuqa ratsioniga asosiy me'yorga 0,2-0,3 ozuqa birligi qo'shib berish tavsiya etiladi. Ona qo'ylardan sog'lom va to'liq (har 100 boshdan 110-120 ta gacha qo'zi olish uchun ularni urug'lantirishdan oldin hosildorligi yuqori bo'lgan yaylovlarda boqish lozim. Agar yaylovlarning hosildorligi past bo'lsa 0,2-0,4 kg konsentrat ozuqa, 1,5-2 kg gacha sifatli silos berish tavsiya etiladi. Ona qo'ylarni urug'lantirish davri molxonalarda boqish davriga to'g'ri kelsa ular ratsionning asosiy qismini sifatli pichan silos va konsentrat ozuqalar tashkil etishi kerak.

References:

1. Изучение мясной продуктивности овец: Методические рекомендации. М., 1978.
2. Устемиров Т.П. Нагульные и откормочные способности овец гиссарской породы овец: Канд. дис. Ташкент, 1969.
3. Фарсыханов С.И. Гиссарская порода овец. Душанбе: Ирфон, 1981.
4. Хайтов А. Мясосальная продуктивность курдючных овец Таджикистана // Овцы, козы, шерстяное дело, 2010. № 4. С. 36–39.
5. Acil F.A. & Demirci R. The productivity and profi tability of sheep breeding in Turkey //
6. Proc. Int. Symp Prod. of Sheep and Goats in the Mediterranean area. Ankara, 1983. P. 350–368.